

Cerebras Inference API

詳細チュートリアル

—世界最速の LLM 推論基盤を Python から使いこなす—

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院 経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 5 月 21 日

概要

本チュートリアルでは、ウェアスケール・エンジン (WSE) を背景に持つ Cerebras 社が提供する **Cerebras Inference API** の使い方を、Python と uv ランナーを用いて段階的に解説する。基本的な対話型補完から、ストリーミング応答、ツール呼び出し (Function Calling)、構造化出力 (JSON Schema)、そして gpt-oss 系モデルにおける推論努力度 (reasoning effort) の制御まで、実務で必要となる機能を一通り扱う。本文中の Python サンプルコードはすべて [PEP 723](#) 形式のインライン依存関係指定を含む単一ファイルスクリプトとして提示されており、`uv run` コマンドで仮想環境構築を意識せずに実行できる。

目次

1	はじめに	4
1.1	本書の目的と対象読者	4
1.2	なぜ Cerebras か	4
1.3	本書で用いる実行環境の方針	4
2	Cerebras Inference API の全体像	5
2.1	API のアーキテクチャ	5
2.2	サポートされる役割 (role)	5
2.3	利用可能なモデル	5
3	環境構築	6
3.1	uv のインストール	6
3.2	Cerebras Cloud SDK	6
3.3	API キーの取得	7
3.4	PEP 723 とは	7
4	クイックスタート: 最初の補完	7
4.1	Hello, Cerebras	7

4.2	レスポンスの構造	8
5	基本パラメータと挙動制御	9
5.1	サンプリング系パラメータ	9
5.2	システムプロンプトとマルチターン	10
6	ストリーミング応答	12
6.1	ストリーミングの基本	12
6.2	ストリーミング時の usage 取得	13
6.3	非同期ストリーミング	14
7	ツール呼び出し (Function Calling)	15
7.1	基本的な考え方	15
7.2	ツールスキーマの定義	16
7.3	ツール呼び出しループの完全実装	16
7.4	parallel_tool_calls と tool_choice	19
8	構造化出力 (Structured Outputs)	20
8.1	JSON Schema による厳密制約	20
8.2	重要なスキーマ規約	20
8.3	論文書誌情報の抽出例	20
8.4	JSON mode との違い	22
9	推論機能 (Reasoning Models)	23
9.1	対応モデル	23
9.2	reasoning_effort パラメータ	23
9.3	reasoning_format と reasoning フィールド	23
9.4	使い分けの指針	24
10	エラーハンドリングと運用上の注意	26
10.1	主な例外	26
10.2	リトライの実装例	26
10.3	タイムアウトとクライアント設定	27
10.4	秘匿情報・プライバシー	28
11	応用例: テキスト分類エージェント	28
12	ベストプラクティス	30
13	まとめ	31
付録 A	付録: 動作確認用 Makefile (任意)	31
付録 B	付録: 類似推論サービスとの比較 (2026 年 5 月 21 日時点)	32

B.1	実務上の選び分け	33
B.2	一次資料	34
付録 C	付録: <code>pyproject.toml</code> を併用する場合	34

1 はじめに

1.1 本書の目的と対象読者

大規模言語モデル (LLM) の推論速度は、対話型・エージェント型アプリケーションのユーザ体験を直接左右する重要な指標である。Cerebras 社が運用する *Wafer-Scale Engine* (WSE) は、HBM ではなくチップ全体に分散配置された SRAM をモデル重みの保持に用いることでメモリ帯域の制約を取り払い、従来の GPU 推論基盤と比較して 1 桁以上速いトークン生成スループットを実現している。

本書の対象読者は次のとおりである。

- OpenAI API などのチャット補完 API を一度は触ったことがある Python 利用者
- これから LLM を組み込んだ研究用ツールや実証研究を行う大学院生・研究者
- Cerebras Inference API の機能を網羅的に把握したい開発者

1.2 なぜ Cerebras か

Cerebras Inference API には以下のような特長がある。

- **圧倒的な推論速度。** `gpt-oss-120b` で約 3000 トークン/秒、`llama3.1-8b` で約 2200 トークン/秒のスループットが公称されている。
- **OpenAI 互換のインタフェース。** `messages`、`tools`、`response_format` など OpenAI Chat Completions と同等の API 設計を採用しており、既存コードからの移行コストが小さい。
- **オープンウェイトモデルの公式ホスティング。** `gpt-oss-120b` (OpenAI)、`llama3.1-8b` (Meta)、`qwen-3-235b`、`zai-glm-4.7`などを公式に提供している。
- **構造化出力と Strict モード。** 制約付きデコーディングによりトークンレベルで JSON Schema 遵守を保証する。

1.3 本書で用いる実行環境の方針

本書では **パッケージマネージャに `uv` を使い、Python スクリプトは PEP 723 形式で記述する** 方針を採用する。これにより、

1. サンプルスクリプト 1 ファイルだけで依存関係を完結させられる
2. 仮想環境の手動作成・有効化・パッケージインストールが不要
3. Python のバージョン要求も同じファイル内に記述できる

というメリットが得られる。読者は本書のサンプルを 1 つの `.py` ファイルとして保存し、`uv run` スクリプト名 `.py` と打つだけで動かすことができる。

本書の表記

本書では、ターミナルで実行するコマンドを \$ プロンプトで示し、Python コードリストは PEP 723 ヘッダ付きの完全な実行可能スクリプトとして示す。コードリスト内の ... は省略を示す。

2 Cerebras Inference API の全体像

2.1 API のアーキテクチャ

Cerebras Inference は OpenAI Chat Completions と同じメッセージ列を入力としてアシスタント応答を返す設計に基づく。すなわち、各リクエストは (role, content) の系列としてロール付き発話を渡し、サーバは新しいアシスタントメッセージ (および任意でツール呼び出し) を返す。

2.2 サポートされる役割 (role)

役割	用途
system	一般的なシステム指示。多くのモデルで使われる。
developer	gpt-oss-120b 専用の開発者指示。
user	エンドユーザの発話。
assistant	モデル応答。会話履歴を組み立てる際に過去応答として渡す。
tool	ツール (関数) の実行結果。tool_call_id で対応付ける。

表1 Cerebras Chat Completions API がサポートするロール

gpt-oss と role の扱い

公式ドキュメントによれば、gpt-oss-120b では system と developer の両方が受理され、どちらも developer-level instruction として扱われる。したがって OpenAI API での system と developer の厳密な階層差を前提に移植すると、挙動差が出る可能性がある。

2.3 利用可能なモデル

モデル名	モデル ID	パラメータ数	速度 (公称)
GPT-OSS 120B	gpt-oss-120b	1200 億	~ 3000 tok/s
Llama 3.1 8B	llama3.1-8b	80 億	~ 2200 tok/s
Qwen 3 235B	qwen-3-235b-a22b-instruct-2507	2350 億	~ 1400 tok/s
GLM 4.7	zai-glm-4.7	3550 億	~ 1000 tok/s

表2 2026 年時点の Cerebras 公式ホスティングモデル

モデル機能は固定ではない

同じ Chat Completions API でも、reasoning、response_format、parallel_tool_calls、max_context_length などの対応状況はモデルごとに異なる。公開モデルについては公式の Public Models API <https://inference-docs.cerebras.ai/api-reference/models/public-models> で能力フラグと上限値を確認できる。gpt-oss-120b のような本番対応モデルと、Preview または廃止予定のモデルを同じ前提で扱わないことが重要である。

本書の標準モデル

本書の実行例は原則として `gpt-oss-120b` を使う。2026 年 5 月 21 日 (JST) に Public Models API で確認した範囲では、同モデルは streaming、function calling、structured outputs、JSON mode、tool choice、response format、reasoning に対応し、`parallel_tool_calls` と `vision` には非対応である。上限は `max_context_length=131072`、`max_completion_tokens=40960` と案内されている。モデルを差し替える場合は、次のように能力フラグを先に確認する。

```
1 $ curl -sS 'https://api.cerebras.ai/public/v1/models/gpt-oss-120b' \  
2 | jq '{capabilities, limits}'
```

モデルの提供状態と廃止スケジュール

2026 年 5 月 21 日 (JST) 確認時点で、`gpt-oss-120b` は本番対応、`zai-glm-4.7` は Preview として案内されている。また、`llama3.1-8b` および `qwen-3-235b-a22b-instruct-2507` は 2026 年 5 月 27 日に deprecate される予定が告知されている。本番運用の場合は本番対応モデルを優先選択し、Preview や廃止予定モデルを固定依存にしない。最新の対応モデル一覧は公式ドキュメント <https://inference-docs.cerebras.ai/models/overview> で必ず確認すること。

3 環境構築

3.1 uv のインストール

`uv` は Rust 製の高速 Python パッケージマネージャ/ランナーである。以下のいずれかでインストールできる。

```
1 # macOS / Linux (推奨:公式インストーラ)  
2 $ curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh  
3  
4 # Homebrew を使う場合  
5 $ brew install uv  
6  
7 # pipx 経由  
8 $ pipx install uv
```

インストール後、`uv --version` で動作確認する。

3.2 Cerebras Cloud SDK

公式 Python SDK は PyPI で `cerebras_cloud_sdk` という名前で提供されている。本書のサンプルでは PEP 723 ヘッダで自動的にこの SDK を取り込むため、事前のグローバルインストールは不要である。

3.3 API キーの取得

1. <https://cloud.cerebras.ai/> にアクセスし、アカウントを作成する。
2. サイドナビゲーションの「API Keys」から鍵を発行する。
3. 鍵は一度しか表示されない場合があるため、必ず安全な場所に保管する。

発行した鍵は環境変数 `CEREBRAS_API_KEY` に設定する。

```
1 # 現在のシェルにのみ設定
2 $ export CEREBRAS_API_KEY="csk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
3
4 # 永続化したい場合 (bash の例)
5 $ echo 'export CEREBRAS_API_KEY="csk-..."' >> ~/.bashrc
6 $ source ~/.bashrc
```

鍵の取り扱い

API キーはソースコードや GitHub にコミットしてはならない。本書のサンプルはすべて `os.environ` 経由で鍵を読み込む形にしてある。`.env` ファイルを使う場合は `.gitignore` への登録を忘れずに。

3.4 PEP 723 とは

PEP 723 は単一ファイルの *Python* スクリプトに依存関係などのメタデータを埋め込むための形式を定めた標準である。スクリプト冒頭に次のようなコメントブロックを書く。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "cerebras_cloud_sdk>=1.0",
5 # ]
6 # ///
```

このヘッダがあると、`uv run` は実行時に隔離された一時環境を自動的に作り、そこに必要なパッケージをインストールしてからスクリプトを実行する。ユーザは `pip install` も `venv` の有効化も意識する必要がない。

4 クイックスタート: 最初の補完

4.1 Hello, Cerebras

最も単純な「ユーザ発話に対してアシスタント応答を 1 回受け取る」例を示す。本リポジトリでは `examples/quickstart.py` に配置しており、`uv run examples/quickstart.py` で実行する*¹。

*¹ 本スクリプトは Cerebras 公式 Quickstart の Python サンプル (<https://inference-docs.cerebras.ai/quickstart>) を、日本語プロンプトと `system` ロールを加えた形に改変したものである。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "cerebras_cloud_sdk>=1.0",
5 # ]
6 # ///
7 """Cerebras Inference API のクイックスタート。"""
8 from __future__ import annotations
9
10 import os
11 from cerebras.cloud.sdk import Cerebras
12
13
14 def main() -> None:
15     client = Cerebras(api_key=os.environ["CEREBRAS_API_KEY"])
16
17     completion = client.chat.completions.create(
18         model="gpt-oss-120b",
19         messages=[
20             {"role": "system", "content":
21              "あなたは日本語で答えるアシスタントです。"},
22             {"role": "user", "content": "高速な LLM 推論の重要性を 100
23              字で述べてください。"},
24         ],
25         reasoning_effort="low",
26     )
27
28     print(completion.choices[0].message.content)
29
30 if __name__ == "__main__":
31     main()
```

Listing 1 quickstart.py: 最小サンプル

実行例（実際の出力）：

```
1 $ uv run examples/quickstart.py
2 高速な LLM 推論はリアルタイム応答を可能にし、
3 ユーザ体験向上と業務効率化を同時に実現します。
4 AI サービスの競争力を高め、拡張性確保にも貢献します。
```

4.2 レスポンスの構造

`client.chat.completions.create()` は SDK が独自に定義するレスポンスオブジェクトを返す。代表的なフィールドを表にまとめる。

フィールド	意味
id	リクエスト識別子
model	実際に使用されたモデル ID
choices[i].message	アシスタントメッセージ (content ほか)
choices[i].message.reasoning	推論モデルで返る中間思考テキスト (分離形式の場合)
choices[i].finish_reason	終了理由 (stop, length, tool_calls, content_filter)
usage.prompt_tokens	プロンプトの消費トークン
usage.prompt_tokens_details.cached_tokens	プロンプトキャッシュで再利用された入力トークン数
usage.completion_tokens	補完で生成されたトークン
usage.completion_tokens_details.reasoning_tokens	completion に含まれる reasoning トークン数
usage.total_tokens	合計トークン
time_info	処理時間情報 (キュー待ち・前処理・生成)

表 3 Chat Completions レスポンスの主要フィールド

finish_reason は必ず確認

ストリーミング応答や複雑な対話では、`finish_reason` を見て「停止トークンで終わったのか」「最大トークン数で打ち切られたのか」「ツール呼び出しがあったのか」を判別する必要がある。特にツール呼び出しのループ実装では、これが `tool_calls` の間はループを継続する、というのが基本ロジックになる (第 7 章参照)。

5 基本パラメータと挙動制御

5.1 サンプリング系パラメータ

Cerebras Chat Completions API は OpenAI 互換のサンプリング制御パラメータを受け付ける。

名前	型	範囲	役割
temperature	float	0-2	高いほど出力が多様化。0 で擬似決定的。
top_p	float	0-1	累積確率 p までの語彙からサンプリング。
max_completion_tokens	int	≥ 1	生成トークンの上限。reasoning token も含む。
frequency_penalty	float	-2-2	既出トークンの再出現を抑制/促進。
presence_penalty	float	-2-2	新規トピックを促進/抑制。
stop	str / list	—	この文字列が現れたら生成を打ち切る。
seed	int	—	擬似決定的な再現性のための種。
n	int	≥ 1	同じプロンプトで複数候補を生成。

表 4 基本的なサンプリングパラメータ

公式な生成上限パラメータ名

公式 API リファレンス上の名前は `max_completion_tokens` である。OpenAI 互換のサンプルや古いコードで `max_tokens` と書かれている例を見かけることがあるが、本書では公式仕様に合わせて `max_completion_tokens` に統一する。また、Cerebras のレート制限は入力トークン数に `max_completion_tokens` を足し合わせた推定消費量でも判定されるため、不必要に大きな上限を指定すると 429 を招きやすい。

5.2 システムプロンプトとマルチターン

会話履歴は `messages` リストに過去の発話を順に積むことで表現する*2。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "cerebras_cloud_sdk>=1.0",
5 # ]
6 # ///
7 """マルチターン対話の最小実装。"""
8 from __future__ import annotations
9
10 import os
11 from cerebras.cloud.sdk import Cerebras
12
13
14 def chat(client: Cerebras, history: list[dict]) -> str:
15     resp = client.chat.completions.create(
16         model="gpt-oss-120b",
17         messages=history,
18         temperature=0.3,
19         reasoning_effort="low",
20         max_completion_tokens=512,
21     )
22     return resp.choices[0].message.content
23
24
25 def main() -> None:
26     client = Cerebras(api_key=os.environ["CEREBRAS_API_KEY"])
27
28     history: list[dict] = [
29         {"role": "system", "content":
30             "あなたは大学院生向けの統計学チューターです。"},
31     ]
32
33     questions = [
34         "p 値と信頼区間の違いを 3 行で説明してください。",
```

*2 本スクリプトは著者によるオリジナルだが、メッセージ構造は Cerebras Chat Completions API リファレンス (<https://inference-docs.cerebras.ai/api-reference/chat-completions>) に準拠している。

```
34     "前の説明を、回帰係数の場合に絞って書き直してください。",
35 ]
36
37 for q in questions:
38     history.append({"role": "user", "content": q})
39     answer = chat(client, history)
40     print(f"Q: {q}\nA: {answer}\n{'-' * 60}")
41     history.append({"role": "assistant", "content": answer})
42
43
44 if __name__ == "__main__":
45     main()
```

Listing 2 multi_turn.py: マルチターン会話の管理

ポイントは、モデルからの応答を `assistant` ロールとして `history` に追加し、次のターンでもまとめて送ることである。Cerebras 側は会話状態を持たないため、毎回フル履歴を送信する。

実行結果は次のようになる（応答は LaTeX 数式記法を含むため一部省略）。

```
1 $ uv run examples/multi_turn.py
2 Q: p 値と信頼区間の違いを 3 行で説明してください。
3 A: p 値は、帰無仮説が正しいとしたときに観測されたデータ（またはそれ以上に
4 極端なデータ）が得られる確率を示す。
5 信頼区間は、一定の信頼度（例 95 %）で母集団パラメータが含まれると期待でき
6 る数値の範囲を表す。
7 したがって、p 値は仮説検定の「有意性」を評価し、信頼区間はパラメータの
8 「推定値の不確実性」を示す、同じデータから得られる別種の情報である。
9 -----
10 Q: 前の説明を、回帰係数の場合に絞って書き直してください。
11 A: 回帰係数の p 値は、帰無仮説（係数 = 0）が正しいとしたときに、観測された
12 係数推定値（またはそれ以上に極端な値）が得られる確率を示す。
13 信頼区間は、たとえば 95 % の信頼度で、母集団の真の回帰係数が含まれると
14 期待できる数値の範囲を示す。
15 したがって、p 値は係数が統計的に有意かどうかを評価し、信頼区間は係数の
16 推定値の不確実性と可能な大きさを同時に示す情報である。
```

2 ターン目の応答が 1 ターン目の文脈（「p 値と信頼区間の違い」）を踏まえて回帰係数に特化した説明になっている点に注目してほしい。これはモデルが履歴メッセージをそのまま入力として扱っているため、クライアント側が履歴を正しく蓄積していることが前提となる。

トークン消費の最適化

履歴をすべて送る方式は実装が単純だがトークン消費が線形に伸びる。長い対話では、古い発話を要約してから差し込む、あるいは `max_completion_tokens` と `stop` を厳しく設定する、といった工夫が現実的である。

Prompt Caching を前提に履歴を並べる

Cerebras ではプロンプト先頭の共通接頭辞が自動キャッシュされる。したがって、固定のシステム指示・ツール定義・few-shot 例は先頭に置き、ユーザ固有の可変部分は末尾に置くと再利用率が上がる。`usage.prompt_tokens_details.cached_tokens` を見れば、どれだけキャッシュが効いたかを確認できる。さらに `prompt_cache_key` が有効なアカウントでは、会話 ID を同一キーとして渡すとヒット率を安定させやすい。

6 ストリーミング応答

6.1 ストリーミングの基本

`stream=True` を指定すると、レスポンスはイテレータとなり、モデルが生成した部分トークンが順次デルタとして届く。対話 UI でタイプライタのように出力したい場合や、ツール呼び出しを早期に検出したい場合に有用である*³。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "cerebras_cloud_sdk>=1.0",
5 # ]
6 # ///
7 """ストリーミングでの逐次表示。"""
8 from __future__ import annotations
9
10 import os
11 import sys
12
13 from cerebras.cloud.sdk import Cerebras
14
15
16 def main() -> None:
17     client = Cerebras(api_key=os.environ["CEREBRAS_API_KEY"])
18
19     stream = client.chat.completions.create(
20         model="gpt-oss-120b",
21         messages=[
22             {"role": "system", "content": "簡潔な日本語で教えてください。"},
23             {"role": "user", "content": "WSE（ウェハスケールエンジン）の特徴を
24             200 字で説明してください。"},
25         ],
26         stream=True,
27         reasoning_effort="low",
28         max_completion_tokens=800,
```

*³ 本スクリプトは Cerebras 公式ドキュメント Streaming 章 (<https://inference-docs.cerebras.ai/capabilities/streaming>) の Python サンプルを下敷きに、日本語プロンプトと最終チャンクからの `usage` 取得を追加したものである。

```
28 )
29
30 last_chunk = None
31 for chunk in stream:
32     delta = chunk.choices[0].delta.content
33     if delta:
34         sys.stdout.write(delta)
35         sys.stdout.flush()
36     last_chunk = chunk
37 print()
38
39 usage = getattr(last_chunk, "usage", None) if last_chunk else None
40 if usage:
41     print(f"[usage] prompt={usage.prompt_tokens} "
42           f"completion={usage.completion_tokens} "
43           f"total={usage.total_tokens}")
44
45
46 if __name__ == "__main__":
47     main()
```

Listing 3 streaming.py: トークンストリーミング

実行結果の例：

```
1 $ uv run examples/streaming.py
2 WSE (ウェハスケールエンジン) は、Cerebras が開発したウェハサイズの AI
3 プロセッサです。多数のコアとオンチップメモリを 1 枚のウェハ上に集積し、
4 チップ間通信のボトルネックを抑えて大規模モデルを高速に実行します。
5 低レイテンシで高スループットな推論を実現できる点が特徴です。
6 [usage] prompt=106 completion=165 total=271
```

reasoning モデルとトークン予算

`gpt-oss-120b` は最終応答の前に内部の `reasoning` トークンを生成するため、`max_completion_tokens` を小さく設定すると推論トークンだけで予算を使い切り、`delta.content` が空のまま終わることがある。短いストリーミングを試す際は `reasoning_effort="low"` を併用するか、`max_completion_tokens` を 800 以上に確保するとよい。ストリーミングは出力が流れ始めるまでの体感時間を短くするだけで、内容の正確性を保証する機能ではない。技術説明を掲載・配布する前には一次資料で事実確認する。

6.2 ストリーミング時の usage 取得

ストリーミングでは最終チャンクに `usage` 情報が含まれることがある（モデルや SDK バージョンに依存）。下記のように最後のチャンクを別途保存しておくといい。

```
1 last_chunk = None
2 for chunk in stream:
3     delta = chunk.choices[0].delta.content
```

```
4     if delta:
5         sys.stdout.write(delta); sys.stdout.flush()
6         last_chunk = chunk
7
8     if last_chunk and getattr(last_chunk, "usage", None):
9         print("\n[usage]", last_chunk.usage)
```

reasoning のストリーミング

reasoning_format="parsed" を使う推論モデルでは、ストリーミング時のデルタに delta.content だけでなく delta.reasoning が現れることがある。最終回答だけを見せたい UI では content のみ表示し、研究用途で思考過程も観察したい場合に reasoning を別枠で記録する、という分離が有効である。

6.3 非同期ストリーミング

SDK は AsyncCerebras クラスも提供する。asyncio.gather で複数リクエストを並行に処理したい場合に向く*4。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "cerebras_cloud_sdk>=1.0",
5 # ]
6 # ///
7 """非同期ストリーミング。"""
8 from __future__ import annotations
9
10 import asyncio
11 import os
12
13 from cerebras.cloud.sdk import AsyncCerebras
14
15
16 async def ask(client: AsyncCerebras, prompt: str) -> str:
17     out: list[str] = []
18     stream = await client.chat.completions.create(
19         model="gpt-oss-120b",
20         messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
21         stream=True,
22         reasoning_effort="low",
23         max_completion_tokens=256,
24     )
25     async for chunk in stream:
```

*4 本スクリプトは著者による翻案で、公式 SDK が提供する AsyncCerebras (<https://github.com/Cerebras/cerebras-cloud-sdk-python>) と、Streaming 章のサンプル (<https://inference-docs.cerebras.ai/capabilities/streaming>) を組み合わせている。

```
26     d = chunk.choices[0].delta.content
27     if d:
28         out.append(d)
29     return "".join(out)
30
31
32 async def main() -> None:
33     client = AsyncCerebras(api_key=os.environ["CEREBRAS_API_KEY"])
34
35     questions = [
36         "ベイズの定理を一行で。",
37         "中心極限定理を一行で。",
38         "最尤推定を一行で。",
39     ]
40     answers = await asyncio.gather(*(ask(client, q) for q in questions))
41     for q, a in zip(questions, answers):
42         print(f"Q: {q}\nA: {a}\n")
43
44
45 if __name__ == "__main__":
46     asyncio.run(main())
```

Listing 4 async_streaming.py: 非同期版

実行結果は次のとおり（3件のリクエストが並列に発行され、応答順に集約される）。

```
1 $ uv run examples/async_streaming.py
2 Q: ベイズの定理を一行で。
3 A: ベイズの定理は、事後確率  $P(A|B)=P(B|A) P(A)/P(B)$  であり、
4     尤度  $P(B|A)$  と事前確率  $P(A)$  の積を、周辺確率  $P(B)$  で割って求められます。
5
6 Q: 中心極限定理を一行で。
7 A: 独立かつ同分布で平均  $\mu$ 、分散  $\sigma^2$  が有限な確率変数  $X_1, \dots, X_n$  の標本平均は、
8      $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/\sigma$  が  $n \rightarrow \infty$  で標準正規分布  $N(0,1)$  に収束する。
9
10 Q: 最尤推定を一行で。
11 A: 最尤推定とは、観測データの尤度（確率）を最大にするようなパラメータ  $\theta$ 
12     を求める推定手法です。
```

7 ツール呼び出し (Function Calling)

7.1 基本的な考え方

ツール呼び出し機能では、モデルに対して「使ってよい関数群 (tools)」を JSON Schema で宣言する。モデルは必要に応じて `message.tool_calls` という形でその関数の引数を返してくる。クライアント側で実際に関数を実行し、その結果を `role="tool"` のメッセージとして再投入することで、モデルは最終回答を返す。

7.2 ツールスキーマの定義

スキーマは OpenAI の `function` タイプと同形である。`strict: true` を付けると、Cerebras 側で制約付きデコーディングが行われ、モデルが `additionalProperties=false` なスキーマに違反することは原理的にできなくなる。

```
1 tools = [  
2     {  
3         "type": "function",  
4         "function": {  
5             "name": "get_weather",  
6             "strict": True,  
7             "description": "指定都市の現在の天気を取得する。",  
8             "parameters": {  
9                 "type": "object",  
10                "properties": {  
11                    "city": {"type": "string", "description": "都市名"},  
12                    "unit": {  
13                        "type": "string",  
14                        "enum": ["celsius", "fahrenheit"],  
15                        "description": "温度の単位",  
16                    },  
17                },  
18                "required": ["city", "unit"],  
19                "additionalProperties": False,  
20            },  
21        },  
22    }  
23 ]
```

Listing 5 ツール定義の例 (抜粋)

7.3 ツール呼び出しループの完全実装

下記は、ダミーの `get_weather` 関数を実装し、モデルからの呼び出しに応答する完全例である*5。

```
1 # /// script  
2 # requires-python = ">=3.11"  
3 # dependencies = [  
4 #     "cerebras_cloud_sdk>=1.0",  
5 # ]  
6 # ///  
7 """ツール呼び出しのフルサンプル。"""  
8 from __future__ import annotations  
9  
10 import json
```

*5 本スクリプトは Cerebras 公式ドキュメント Tool Use 章 (<https://inference-docs.cerebras.ai/capabilities/tool-use>) の天気取得サンプルを基に、日本語都市データと `max_turns` による無限ループ防止、`model_dump()` 経由の履歴復元を補ったものである。

```
11 import os
12 from typing import Any
13
14 from cerebras.cloud.sdk import Cerebras
15
16
17 # ----- ダミーのツール実装 -----
18 def get_weather(city: str, unit: str = "celsius") -> dict[str, Any]:
19     fake_db = {
20         "Nagoya": {"celsius": 24.5, "condition": "曇り"},
21         "Tokyo": {"celsius": 22.1, "condition": "晴れ"},
22     }
23     info = fake_db.get(city, {"celsius": 20.0, "condition": "不明"})
24     temp = info["celsius"]
25     if unit == "fahrenheit":
26         temp = temp * 9 / 5 + 32
27     return {"city": city, "unit": unit, "temperature": temp,
28           "condition": info["condition"]}
29
30
31 TOOLS = [
32     {
33         "type": "function",
34         "function": {
35             "name": "get_weather",
36             "strict": True,
37             "description": "指定都市の現在の天気を取得する。",
38             "parameters": {
39                 "type": "object",
40                 "properties": {
41                     "city": {"type": "string", "description":
42                             "都市名（英語表記）"},
43                     "unit": {
44                         "type": "string",
45                         "enum": ["celsius", "fahrenheit"],
46                         "description": "温度の単位",
47                     },
48                 },
49                 "required": ["city", "unit"],
50                 "additionalProperties": False,
51             },
52         },
53     }
54 ]
55
56 DISPATCH = {"get_weather": get_weather}
57
58 # ----- ツール呼び出しループ -----
```

```
59 def run(client: Cerebras, user_prompt: str, max_turns: int = 8) -> str:
60     messages: List[dict] = [
61         {"role": "system", "content": "必要に応じてツールを使ってください。"},
62         {"role": "user", "content": user_prompt},
63     ]
64
65     for _ in range(max_turns):
66         resp = client.chat.completions.create(
67             model="gpt-oss-120b",
68             messages=messages,
69             tools=TOOLS,
70             parallel_tool_calls=False,
71             reasoning_effort="low",
72             max_completion_tokens=512,
73         )
74         msg = resp.choices[0].message
75
76         # ツール呼び出しがなければ最終回答
77         if not getattr(msg, "tool_calls", None):
78             return msg.content or ""
79
80         # アシスタントメッセージ (tool_calls 付き) を履歴に残す
81         messages.append({
82             "role": "assistant",
83             "content": msg.content or "",
84             "tool_calls": [tc.model_dump() for tc in msg.tool_calls],
85         })
86
87         # 各 tool_call を実行し、結果を tool ロールで返す
88         for tc in msg.tool_calls:
89             name = tc.function.name
90             args = json.loads(tc.function.arguments)
91             result = DISPATCH[name](**args)
92             messages.append({
93                 "role": "tool",
94                 "tool_call_id": tc.id,
95                 "content": json.dumps(result, ensure_ascii=False),
96             })
97
98         raise RuntimeError("ツール呼び出しが終了しませんでした")
99
100
101 def main() -> None:
102     client = Cerebras(api_key=os.environ["CEREBRAS_API_KEY"])
103     answer = run(client, "名古屋と東京の気温を摂氏で比較してください。")
104     print(answer)
105
106
107 if __name__ == "__main__":
```

```
108 main()
```

Listing 6 tool_calling.py: 関数呼び出しの完全実装

実行結果（モデルが `get_weather` を 2 回呼び出してから最終応答を生成）:

```
1 $ uv run examples/tool_calling.py
2 名古屋と東京の現在の気温は以下の通りです。
3
4 | 都市 | 気温 (°C) | 天気 |
5 |-----|-----|-----|
6 | 名古屋 | 24.5 °C | 曇り |
7 | 東京 | 22.1 °C | 晴れ |
8
9 **比較結果**
10 - 名古屋は東京より **約2.4 °C** 高いです。
11 - 天気は名古屋が曇り、東京は晴れですので、気温の差に加えて天候の違いもあります。
```

ダミー DB の値が正しく取得され、Markdown 表として整形された最終応答が返ってきている。クライアント側で `tool` ロールとして注入した JSON 文字列をモデルが解釈し、人間向け説明に再構成している点が観察できる。

7.4 parallel_tool_calls と tool_choice

- `parallel_tool_calls` は API には存在するが、実際に並列呼び出しをサポートするかはモデルごとに異なる。現行の公式ドキュメントでは、並列ツール呼び出しの明示例は主として `zai-glm-4.7` で示されている。利用前に Public Models API またはモデル個別ページで `capability` を確認するのが安全である。
- `tool_choice` を `"auto"`, `"none"`, または特定関数を指す `object` 形式で指定し、ツール選択を強制できる。
- `strict: true` を全てのツールに付けることを強く推奨する。引数のキー名や型ずれによる実行時例外を未然に防げる。

ループの停止条件

ツール呼び出しループは `tool_calls` が無くなるまで継続する必要がある。無限ループ防止のため、現実のシステムではターン数上限（例: 8~16）を設けると安全である。

API Version 2 ではツール履歴検証が厳格化

2026 年 1 月からテスト可能な API Version 2 では、multi-turn tool calling のメッセージ検証が厳格化されている。たとえば、孤立した `tool` メッセージ、重複した `tool_call_id`、先行する `assistant` の `tool_calls` と対応しない応答はバリデーションエラーになる。本番移行前に `extra_headers={"X-Cerebras-Version-Patch": "2"}` を付けてテストしておくべきである。

8 構造化出力 (Structured Outputs)

8.1 JSON Schema による厳密制約

`response_format` に `{"type": "json_schema", "json_schema": {...}}` を渡すと、モデルの出力は提示したスキーマに完全に従う JSON 文字列となる。`strict: true` を付けるとトークンレベルで強制される。

8.2 重要なスキーマ規約

- `strict mode` では、各 `object schema` に `additionalProperties: false` を明示する。
- ネストしたオブジェクトにも同じ規則が適用される。
- 必須フィールドは `required` に列挙する。任意フィールドを許す場合も、未知の追加キーは許可しない設計にする。
- 列挙制約には `enum` を使う。
- 配列の場合は `items` のスキーマも完備すること。

strict mode の主な制約

Structured Outputs の `strict mode` は JSON Schema のサブセットのみを扱う。2026 年 5 月時点の公式ドキュメントでは、代表的な制約として「スキーマ全体 5000 文字以内」「ネスト深さ 10 以内」「オブジェクトの総プロパティ数 500 以内」「列挙値総数 500 以内」などが案内されている。大きな業務スキーマを投入する前に公式の制約一覧を確認したい。

2026 年 7 月 21 日の Version 2 切替に備える

`strict mode` では、すべてのオブジェクト階層に `additionalProperties: false` を書くことが、2026 年 7 月 21 日以降の既定バージョンで事実上の必須条件になる。現時点では通るスキーマでも、Version 2 では `validation error` になることがある。`X-Cerebras-Version-Patch: 2` を付けた事前検証で、本番スキーマを早めに洗い出しておく。

8.3 論文書誌情報の抽出例

以下は、自由文の引用文字列から書誌情報を抽出する例である*6。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "cerebras_cloud_sdk>=1.0",
5 # ]
6 # ///
7 """自由文から書誌情報を構造化抽出する。"""
8 from __future__ import annotations
```

*6 本スクリプトは Cerebras 公式ドキュメント Structured Outputs 章 (<https://inference-docs.cerebras.ai/capabilities/structured-outputs>) の映画推薦スキーマ例を、学術書誌情報の抽出タスクへ著者が翻案したものである。スキーマ規約 (`required` 配列と `additionalProperties: false` の対応) は原典に従う。

```
9
10 import json
11 import os
12
13 from cerebras.cloud.sdk import Cerebras
14
15
16 CITATION_SCHEMA = {
17     "type": "object",
18     "properties": {
19         "title": {"type": "string"},
20         "authors": {
21             "type": "array",
22             "items": {
23                 "type": "object",
24                 "properties": {
25                     "given": {"type": "string"},
26                     "family": {"type": "string"},
27                 },
28                 "required": ["given", "family"],
29                 "additionalProperties": False,
30             },
31         },
32         "year": {"type": "integer"},
33         "journal": {"type": "string"},
34         "doi": {"type": "string"},
35     },
36     "required": ["title", "authors", "year", "journal", "doi"],
37     "additionalProperties": False,
38 }
39
40
41 def main() -> None:
42     client = Cerebras(api_key=os.environ["CEREBRAS_API_KEY"])
43
44     raw = (
45         "Smith, J. and Tanaka, H. (2023) 'A note on inference at scale', "
46         "Journal of Computational Statistics 41(3), pp. 245-260. "
47         "doi:10.1234/jcs.2023.041."
48     )
49
50     resp = client.chat.completions.create(
51         model="gpt-oss-120b",
52         messages=[
53             {"role": "system", "content":
54                 "与えられた引用文字列から書誌情報を抽出してください。"},
55             {"role": "user", "content": raw},
56         ],
57         response_format={
```

```
57         "type": "json_schema",
58         "json_schema": {
59             "name": "citation",
60             "strict": True,
61             "schema": CITATION_SCHEMA,
62         },
63     },
64     reasoning_effort="low",
65     max_completion_tokens=800,
66 )
67
68 data = json.loads(resp.choices[0].message.content)
69 print(json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=2))
70
71
72 if __name__ == "__main__":
73     main()
```

Listing 7 structured_output.py: 書誌情報の抽出

実行結果：

```
1 $ uv run examples/structured_output.py
2 {
3     "title": "A note on inference at scale",
4     "authors": [
5         {"given": "J.", "family": "Smith"},
6         {"given": "H.", "family": "Tanaka"}
7     ],
8     "year": 2023,
9     "journal": "Journal of Computational Statistics",
10    "doi": "10.1234/jcs.2023.041"
11 }
```

スキーマの `required` に列挙したすべてのフィールドが正しく現れ、著者は配列、出版年は整数、それ以外は文字列という型制約も守られている。このように `strict: true` を付けた構造化出力は、`json.loads()` で常にパースできる前提のパイプラインを構築できる。

8.4 JSON mode との違い

`response_format={"type":"json_object"}` は「とにかく valid な JSON を返させる」だけのモードであり、スキーマ強制はない。また `json_object` を使う場合は、`system` または `user` メッセージで「JSON で返すこと」を明示的に指示する必要がある。さらに `json_object` はストリーミングと併用できない。スキーマ準拠が必要な実務用途では、必ず `json_schema` と `strict=True` の組み合わせを使うべきである。

tools と response_format は分ける

2026年5月時点のAPIリファレンスでは、tools と response_format は同一リクエストで併用できない。ツールを呼び出したい段階と、最終結果をJSON Schemaで整形したい段階を分けて設計する。たとえば、1回目の呼び出しでツールを使って事実を集め、2回目の呼び出しで response_format を指定して正規化する。

9 推論機能 (Reasoning Models)

9.1 対応モデル

Cerebras では現在 gpt-oss-120b と zai-glm-4.7 が「推論努力度 (reasoning effort)」を制御可能なモデルとして提供されている。これらは最終回答の前に中間思考トークンを生成し、必要に応じて内部の思考過程を返すことができる。公式APIでは思考テキストが message.content に混ざると、message.reasoning に分離される場合があり、既定の表現形式はモデルごとに異なる。

9.2 reasoning_effort パラメータ

値	挙動 (GPT-OSS)	挙動 (GLM)
"low"	最小限の思考。最速。	短めの推論。
"medium"	既定。バランス型。	既定。
"high"	多段の思考。難問向け。	長く深い推論。
"none"	—	推論を無効化。

表5 reasoning_effort の取りうる値

GLM の disable_reasoning は移行対象

zai-glm-4.7 では disable_reasoning でも推論の有効・無効を切り替えられるが、このパラメータは2026年7月21日以降に削除予定である。新規実装では reasoning_effort="none" で推論を無効化する。

9.3 reasoning_format と reasoning フィールド

reasoning_format で明示的に指定できる主な値は parsed、raw、hidden、none である。none または未指定の場合はモデル既定の形式が使われ、GPT-OSS と GLM では text_parsed が既定として案内されている。

形式	意味
parsed	reasoning を message.reasoning に分離して返す。
raw	reasoning を content の先頭に埋め込む。GLM/Qwen は <think>...</think> を使う。
hidden	reasoning テキストを応答から落とす。ただし token 数には計上される。
none	モデル既定の形式を使う。未指定時と同じ扱い。

表 6 reasoning_format の主要な指定値

multi-turn で reasoning を保持する

reasoning token は次ターンに自動保持されない。推論の文脈も継続したい場合、前ターンの assistant 応答を履歴に戻すときに、reasoning も落とさないようにする。Cerebras SDK / API リファレンスでは assistant message に reasoning フィールドが定義されているため、SDK が返した assistant message を保持する実装ではこのフィールドも残す。OpenAI 互換の単純な辞書だけで移植性を優先する場合は、公式 Reasoning ガイドに従い、GPT-OSS では reasoning を最終回答の前にそのまま連結し、GLM/Qwen では <think>...</think> で包んで content に含める。最終回答だけを履歴に残す実装では、深い推論の文脈は失われる。

9.4 使い分けの指針

- 短い分類・抽出タスク ⇒ low で十分。
- 推論を要する数学・コーディング ⇒ high。
- レイテンシ重視の対話 UI ⇒ low か GLM の none。

以下のスクリプトは、low / medium / high の 3 段階を同一プロンプトで比較する*7。

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "cerebras_cloud_sdk>=1.0",
5 # ]
6 # ///
7 """reasoning_effort の比較。"""
8 from __future__ import annotations
9
10 import os
11 import time
12
13 from cerebras.cloud.sdk import Cerebras
14
15
16 PROMPT = (
```

*7 本スクリプトは Cerebras 公式ドキュメント Reasoning 章 (<https://inference-docs.cerebras.ai/capabilities/reasoning>) の reasoning_effort 使用例を、所要時間計測と封筒問題プロンプトに差し替えて再構成した著者翻案である。

```
17     "ある封筒問題: 2 つの封筒があり、片方には他方の 2 倍の金額が入っている。"
18     "封筒を選んで開けたあと、もう片方に交換すべきか? 数学的に検討せよ。"
19 )
20
21
22 def run(client: Cerebras, effort: str) -> tuple[str, float]:
23     t0 = time.perf_counter()
24     resp = client.chat.completions.create(
25         model="gpt-oss-120b",
26         messages=[{"role": "user", "content": PROMPT}],
27         reasoning_effort=effort,
28         max_completion_tokens=800,
29     )
30     dt = time.perf_counter() - t0
31     return resp.choices[0].message.content or "", dt
32
33
34 def main() -> None:
35     client = Cerebras(api_key=os.environ["CEREBRAS_API_KEY"])
36     for effort in ("low", "medium", "high"):
37         ans, dt = run(client, effort)
38         print(f"=== effort={effort} ({dt:.2f}s) ===")
39         print(ans[:300], "...\\n")
40
41
42 if __name__ == "__main__":
43     main()
```

Listing 8 reasoning.py: 推論努力度の比較

実行例 (応答先頭を 300 文字で切り出した抜粋):

```
1 $ uv run examples/reasoning.py
2 === effort=low (1.00s) ===
3 **はじめに**
4 この問題は「二つの封筒 (二封筒) パラドックス」として知られ、確率・期待値・
5 情報の扱い方が混乱しやすい典型例です。
6 - 封筒 A と B の 2 本があり、金額は  $X$  と  $2X$  (ただし  $X > 0$  は未知) です。
7 - あなたはランダムに 1 本を選び、開けて中身  $y$  を観測します。
8 - 観測後に「もう一方の封筒に交換すべきか」を問うているので、...
9
10 === effort=medium (1.12s) ===
11 ## 1. 問題の整理
12 2 個の封筒があり、1 つはもう 1 つの ちょうど 2 倍 の金額が入っているとだけ
13 知られている。あなたは 無作為に 1 枚の封筒を取り、中身を 観測 した (金額
14 は  $X$  とする)。その時点で 残りの封筒と交換すべきか を 数学的に 判断したい。
15 この問いは「二つの封筒パラドックス」として有名です。 ...
16
17 === effort=high (60.93s) ===
18 ... (長文の精緻な解説が続く)
```

low と medium は 1 秒台で返るのに対し、high では推論トークンを大幅に積み上げるため約 60 秒かかった。所要時間と回答の精細さがほぼ単調に増えており、reasoning_effort はレイテンシと品質のトレードオフをユーザ側で明示的に制御するスイッチであることが分かる。

10 エラーハンドリングと運用上の注意

10.1 主な例外

SDK は cerebras.cloud.sdk 配下にいくつかの例外クラスを定義している。代表的なものを次に挙げる。

- APIError: すべての SDK 例外の基底。
- APIConnectionError: ネットワーク到達不能や接続障害。
- APIStatusError: 4xx / 5xx の総称的なステータスエラー。
- BadRequestError: パラメータ不正・スキーマ不正。
- AuthenticationError: 鍵不正・期限切れ。
- RateLimitError: レート制限超過。指数バックオフで再送する。
- APITimeoutError: タイムアウト。

422 前提のハンドリングは見直す

2026 年 4 月の変更により、validation error は HTTP 422 ではなく HTTP 400 として返るようになった。SDK でも UnprocessableEntityError 前提の分岐ではなく、BadRequestError あるいは APIStatusError を基準に処理を書くのが安全である。

10.2 リトライの実装例

以下は、上記の例外階層を踏まえて指数バックオフを行う最小実装である*⁸。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "cerebras_cloud_sdk>=1.0",
5 # ]
6 # ///
7 """簡易リトライラッパー。"""
8 from __future__ import annotations
9
10 import os
11 import random
12 import time
13 from typing import Any
14
```

*⁸ 本スクリプトは著者によるオリジナル実装で、例外クラス名と再送可否の判断は Cerebras Cloud SDK for Python の公開モジュール (<https://github.com/Cerebras/cerebras-cloud-sdk-python>) に準拠している。クライアント初期化時の timeout と max_retries の意味は公式 SDK ドキュメントを参照のこと。

```
15 from cerebras.cloud.sdk import Cerebras
16 from cerebras.cloud.sdk import APIError, RateLimitError, APIConnectionError,
    APITimeoutError
17
18
19 def safe_complete(client: Cerebras, **kwargs: Any) -> Any:
20     delay = 1.0
21     for attempt in range(6):
22         try:
23             return client.chat.completions.create(**kwargs)
24         except (RateLimitError, APIConnectionError, APITimeoutError) as e:
25             wait = delay + random.uniform(0, 0.5)
26             print(f"[retry {attempt}] {type(e).__name__}: wait {wait:.1f}s")
27             time.sleep(wait)
28             delay *= 2
29         except APIError as e:
30             print(f"非リトライ可能エラー: {e}")
31             raise
32     raise RuntimeError("リトライ上限を超えました")
33
34
35 def main() -> None:
36     client = Cerebras(api_key=os.environ["CEREBRAS_API_KEY"])
37     resp = safe_complete(
38         client,
39         model="gpt-oss-120b",
40         messages=[{"role": "user", "content": "2 + 2 = ?"}],
41         reasoning_effort="low",
42         max_completion_tokens=64,
43     )
44     print(resp.choices[0].message.content)
45
46
47 if __name__ == "__main__":
48     main()
```

Listing 9 retry.py: 指数バックオフ付きリトライ

実行結果（レート制限が起きなかった通常時）:

```
1 $ uv run examples/retry.py
2 2 + 2 = 4.
```

実運用では、本リトライ機構が動作するかは意図的に `model` に存在しない値を渡すなどで確認できる。本書では実害を避けるため、正常系の出力のみを記録した。

10.3 タイムアウトとクライアント設定

SDK 初期化時に `timeout=` や `max_retries=` を渡せる。バッチ処理では明示的な `timeout` を設定するのが望ましい。

```
1 client = Cerebras(  
2     api_key=os.environ["CEREBRAS_API_KEY"],  
3     timeout=60.0,          # 秒  
4     max_retries=2,        # SDK 内部の自動リトライ  
5 )
```

手動リトライと SDK 内蔵リトライの二重化

公式 SDK は接続エラー・408・429・5xx に対して既定で 2 回の自動リトライを行う。上のような独自バックオフを実装する場合、待ち時間を厳密に制御したいなら `max_retries=0` にして SDK 側の自動リトライを止める選択肢もある。

10.4 秘匿情報・プライバシー

研究・教育用途であっても、被験者データや個人を特定できる情報をプロンプトに含める前に、自機関のデータ取扱いガイドラインに従って匿名化・最小化を行うことが望ましい。特に氏名・所属・成績情報などはハッシュ化やマスキングを検討する。

11 応用例: テキスト分類エージェント

ここまでの要素を組み合わせ、大量の自由記述コメントを構造化分類する小さなエージェントを実装してみよう。gpt-oss-120b に「センチメント」と「トピック」を JSON で出力させる*⁹。

```
1 # /// script  
2 # requires-python = ">=3.11"  
3 # dependencies = [  
4 #     "cerebras_cloud_sdk>=1.0",  
5 # ]  
6 # ///  
7 """自由記述コメントの構造化分類。"""  
8 from __future__ import annotations  
9  
10 import json  
11 import os  
12 from typing import Any  
13  
14 from cerebras.cloud.sdk import Cerebras  
15  
16  
17 SCHEMA = {  
18     "type": "object",  
19     "properties": {  
20         "sentiment": {
```

*⁹ 本スクリプトは著者によるオリジナルの応用例で、JSON Schema による出力制約は Structured Outputs 章 (<https://inference-docs.cerebras.ai/capabilities/structured-outputs>) の規約に従う。enum 制約・strict: true・additionalProperties: false の組み合わせは原典の推奨設定をそのまま用いている。

```
21     "type": "string",
22     "enum": ["positive", "neutral", "negative"],
23 },
24 "topics": {
25     "type": "array",
26     "items": {
27         "type": "string",
28         "enum": ["price", "service", "quality", "speed", "other"],
29     },
30 },
31 "summary": {"type": "string"},
32 },
33 "required": ["sentiment", "topics", "summary"],
34 "additionalProperties": False,
35 }
36
37
38 def classify(client: Cerebras, comment: str) -> dict[str, Any]:
39     resp = client.chat.completions.create(
40         model="gpt-oss-120b",
41         messages=[
42             {"role": "system",
43              "content": "あなたは顧客フィードバックの分類器です。"},
44             {"role": "user", "content": comment},
45         ],
46         response_format={
47             "type": "json_schema",
48             "json_schema": {
49                 "name": "feedback",
50                 "strict": True,
51                 "schema": SCHEMA,
52             },
53         },
54         temperature=0.0,
55         reasoning_effort="low",
56         max_completion_tokens=800,
57     )
58     return json.loads(resp.choices[0].message.content)
59
60
61 def main() -> None:
62     client = Cerebras(api_key=os.environ["CEREBRAS_API_KEY"])
63     comments = [
64         "対応が速くて感動した。価格はちょっと高めだけど満足。",
65         "品質に問題あり。返品対応も遅い。",
66         "可もなく不可もなく、特筆すべき点はなし。",
67     ]
68     for c in comments:
69         print("入力:", c)
```

```
70     print("結果:", classify(client, c))
71     print("-" * 60)
72
73
74 if __name__ == "__main__":
75     main()
```

Listing 10 classifier.py: 構造化分類パイプライン

実行結果：

```
1 $ uv run examples/classifier.py
2 入力: 対応が速くて感動した。価格はちょっと高めだけど満足。
3 結果: {'sentiment': 'positive', 'topics': ['speed', 'price'],
4       'summary': '対応が速く、感動したが、価格はやや高めであるものの満足している。'}
5 -----
6 入力: 品質に問題あり。返品対応も遅い。
7 結果: {'sentiment': 'negative', 'topics': ['quality', 'service'],
8       'summary': '品質に問題があり、返品対応が遅い。'}
9 -----
10 入力: 可もなく不可もなく、特筆すべき点はなし。
11 結果: {'sentiment': 'neutral', 'topics': ['other'],
12       'summary': '特に目立った点はなく、全体的に普通の評価です。'}
13 -----
```

3 件のコメントすべてに対し、enum 制約で許可された値だけが `sentiment` と `topics` に現れている。`strict: true` の効果により、後段の集計処理はキーや列挙値の表記揺れを心配する必要がない。

12 ベストプラクティス

1. プロンプトはバージョン管理する。システムプロンプトはコード本体と同じく Git で管理し、定数ファイルに抽出する。
2. `gpt-oss` では `role` の意味づけ差に注意する。`system` と `developer` がどちらも `developer-level` として扱われるため、OpenAI からの単純移植では指示の強さが変わることがある。
3. 構造化出力を積極的に使う。後段処理 (DB 投入、可視化) のための正規化はモデル側に任せる。
4. `temperature=0` と `seed` を併用。再現性が必要な実験では両方を固定する。
5. 長文要約は二段構え。まず低レイテンシ側のモデルで粗要約し、`gpt-oss-120b` で仕上げる、といったモデル間カスケードでコストと品質を両立できる。
6. ツールには必ず `strict: true`。引数のキーずれに起因する例外を未然に防げる。
7. **API Version 2** を今のうちに試す。`strict schema`、`tool 履歴`、`reasoning` の扱いに影響があるため、テスト環境では `X-Cerebras-Version-Patch: 2` を付けて互換性を確認しておく。
8. 静的な接頭辞を先頭に寄せる。プロンプトキャッシュを効かせるため、固定の指示・ツール・例示は先頭、可変入力は末尾に置く。
9. ストリーミングはユーザ向け用途で。バッチ処理では非ストリーミングのほうがコードがシンプル。

10. **usage ログを記録する。**prompt_tokens と completion_tokens に加えて、cached_tokens や reasoning_tokens も記録しておくことで予算管理と速度分析が容易になる。

13 まとめ

本書では、Cerebras Inference API について、

- uv と PEP 723 によるサンプル実行の整備
- Chat Completions の基本パラメータ
- ストリーミング（同期・非同期）
- ツール呼び出しの完全ループ
- JSON Schema による構造化出力
- reasoning_effort 制御
- エラーハンドリング、応用、ベストプラクティス

を一貫した方針で扱った。読者は本書のサンプルを足場として、独自のエージェント、分類器、データ抽出パイプラインを構築できる状態にある。

Cerebras はモデルラインアップと API 機能を継続的に更新しているため、最新の機能と価格・レート制限の情報は必ず公式ドキュメント <https://inference-docs.cerebras.ai/> を一次資料として参照されたい。

謝辞

本チュートリアルの作成にあたり、Cerebras 社が公開する公式ドキュメントを参照した。

付録 A 付録: 動作確認用 Makefile（任意）

サンプル群をまとめて動作確認するための簡単な Makefile を示す。

```
1 .PHONY: quickstart multi_turn streaming async_streaming \  
2     tools structured reasoning retry classifier examples  
3  
4 quickstart:  
5     uv run examples/quickstart.py  
6  
7 multi_turn:  
8     uv run examples/multi_turn.py  
9  
10 streaming:  
11     uv run examples/streaming.py  
12  
13 async_streaming:  
14     uv run examples/async_streaming.py  
15  
16 tools:  
17     uv run examples/tool_calling.py  
18
```

```

19 structured:
20   uv run examples/structured_output.py
21
22 reasoning:
23   uv run examples/reasoning.py
24
25 retry:
26   uv run examples/retry.py
27
28 classifier:
29   uv run examples/classifier.py
30
31 examples: quickstart multi_turn streaming async_streaming \
32           tools structured reasoning retry classifier

```

付録 B 付録: 類似推論サービスとの比較 (2026 年 5 月 21 日時点)

本書で扱った Cerebras Inference と近い用途を持つ hosted inference service として、**Groq**、**Together AI**、**Fireworks AI** を比較する。ここでの比較軸は、*OpenAI* 互換性、ツール呼び出し、構造化出力、推論機能、プロンプトキャッシュ、運用上の設計思想 である。価格、無料枠、正確なモデル数、瞬間的なベンチマーク値は変動が速いため、本付録では固定値としては載せず、各社の一次資料で確認すべき項目として扱う。

比較の前提

以下の 4 サービスはいずれも *OpenAI* 風のインタフェースを提供しているが、API surface は完全一致ではない。特に **Responses API** の有無、reasoning trace の返し方、prompt caching の挙動、server-side tool execution の有無は実装上の差が大きい。

サービス	主な立ち位置	OpenAI 互換性	機能面の要点	向くケース
Cerebras	少数の高性能モデルに絞った高速推論基盤。特に gpt-oss-120b を軸に、低レイテンシの chat / agent workload を前面に出している。	OpenAI client library と <i>mostly compatible</i> 。専用 SDK も提供。	Tool Calling、Structured Outputs、Reasoning、Prompt Caching を一貫した Chat Completions API で提供。API Version 2 では tool history と strict schema の検証がさらに厳格。	応答速度を最優先した対話システム、研究用プロトタイプ、自前で agent loop を制御したい Python 利用者。

サービス	主な立ち位置	OpenAI 互換性	機能面の要点	向くケース
Groq	超低レイテンシ推論と agentic DX を前面に出すプラットフォーム。	OpenAI 互換 API。base URL 差し替えて利用しやすい。	Local tool calling に加え、 <i>built-in tools</i> と <i>remote MCP tool calling</i> を server-side に実行できる点の特徴。Parallel tool use を強く打ち出す一方、strict structured outputs は GPT-OSS 系が中心で、しかも structured outputs は現時点で streaming や tool use と同時利用できない。	単発の agent 応答を 1 API call に寄せたい場合、web search や code execution をすぐ組み込みたい場合、超低レイテンシ重視のプロトタイピング。
Together AI	多数のオープンモデルを横断的に扱う multi-model gateway。加えて dedicated endpoint も提供。	OpenAI 互換 API。tools と schema 指定の構造化出力には対応する一方、Responses API は未実装。	Function calling は simple / parallel / multi-step / multi-turn / vision の各パターンを明示的に文書化。Structured outputs も reasoning model と併用でき、reasoning trace は assistant message の reasoning フィールドに載る。Dedicated endpoint では prompt caching が常時有効。	モデル比較をしながら設計したい場合、同一アプリで多様な open-weight model を差し替えたい場合、vision や reasoning を含めて広く試したい場合。
Fireworks AI	serverless と dedicated の両方を持つ、運用制御寄りの推論基盤。	OpenAI 互換 API。OpenAI SDK の base_url 差し替えて利用可。	Tool calling、JSON Schema 構造化出力、さらに Grammar mode (BNF 文法制約) を提供する。Reasoning は reasoning_content として分離され、multi-turn / tool-calling ではこの内容を次ターンに引き継ぐ設計が重要。Prompt caching は既定有効で、x-session-affinity や x-prompt-cache-isolation-key のような運用ノブが多い。	JSON 以外の厳密な出力制約が必要な場合、cache isolation や routing を細かく制御したい場合、deployment 運用まで含めて最適化したい場合。

B.1 実務上の選び分け

- Cerebras を選ぶ場面。**本書の読者にとって最も自然なのは、「OpenAI 互換の chat completions を保ったまま、速度を最優先したい」ケースである。tool calling、strict structured outputs、reasoning、prompt caching が 1 本の流儀にまとまっており、学習コストが低い。
- Groq を選ぶ場面。**built-in tools や remote MCP により、server-side に agent loop を寄せやすい。単発の API call で検索・コード実行まで完結させたいなら魅力が大きい。
- Together AI を選ぶ場面。**モデル選択肢の広さが最大の強みである。「どの open-weight model を本番採用するかまだ決めていない」という探索段階では特に有利である。
- Fireworks AI を選ぶ場面。**厳密な出力制約、reasoning trace の明示的ハンドリング、session

affinity や cache isolation といった運用制御を重視するなら有力である。

5. **可搬性を重視するなら最小公倍数で組む。** ベンダ固有機能に深く依存するほど移植コストは上がる。可搬性を保ちたいなら、`chat.completions.create`、`local tool calling`、`response_format` による JSON Schema、明示的な multi-turn ループ、という共通部分で実装するのが安全である。

B.2 一次資料

- Cerebras: [OpenAI compatibility](#), [Tool calling](#), [Structured outputs](#), [Reasoning](#), [Prompt caching](#)
- Groq: [Overview](#), [Tool use overview](#), [Local tool calling](#), [Structured outputs](#), [Reasoning](#), [Prompt caching](#)
- Together AI: [OpenAI compatibility](#), [Function calling patterns](#), [Structured outputs](#), [Reasoning](#), [Dedicated endpoint settings](#)
- Fireworks AI: [OpenAI compatibility](#), [Tool calling](#), [Structured outputs](#), [Reasoning](#), [Prompt caching](#)

付録 C 付録: `pyproject.toml` を併用する場合

PEP 723 は単一ファイル向けの仕組みだが、プロジェクト規模が大きくなったら `pyproject.toml` 経由で依存関係を管理する形へ移行するのが普通である。 `uv init` で雛形を作り、

```
1 $ uv init cerebras-project
2 $ cd cerebras-project
3 $ uv add cerebras_cloud_sdk
4 $ uv run python -m mypkg.main
```

のように移行すればよい。PEP 723 と `pyproject.toml` は排他ではなく、学習・実験フェーズは PEP 723、本番運用は `pyproject.toml`、という棲み分けが自然である。